

GEOGRAPHY

NAXÇIVAN MR ƏRAZİSİNİN MƏDƏNİLƏŞDİRİLMİŞ ƏKİNALTI TORPAQLARINDA YARANAN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİN ARADAN QALDIRILMASI YOLLARININ TƏDQIQI

Novruzova L.M.

*Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Naxçıvan Dövlət Universiteti*

RESEARCH ON THE ELIMINATION OF ECOLOGICAL PROBLEMS ARISING IN THE CULTIVATED ARABLE LANDS OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

Novruzova L.

*PhD in Geography
Nakhchivan State University*

Xülasə

Məqalədə Naxçıvan MR-in mədəniləşdirilmiş əkin altı torpaqlarından istifadə və bu zaman yaranan ekoloji problemlərin aradan qaldırılması yollarından bəhs edilir.

Göstərilir ki, insanlar tərəfindən ən çox məskunlaşmış düzənlik və alçaq dağlıq ərazilərdən uzun müddətdir ki, əkinçilikdə istifadə olunur. İnsanların düzgün olmayan təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində bu torpaqlar deqredasiyaya uğramış, irriqasiya eroziyasına, şoranlaşmaya, səhralaşmaya məruz qalmış, sənaye və məişət tullantıları ilə çirklənmişdir.

Sonda əkin altında olan torpaqlarda yaranan ekoloji problemləri aradan qaldırmaq üçün irriqasiya eroziyasının qarşısının alınması, şırımlarla suvarmaya üstünlük verilməsi, qapalı suvarma sisteminə keçirilməsi, drenaj kollektor şəbəkəsinin genişləndirilməsi, torpağın münbitliyini və məhsuldarlığını qoruyan aqrotexniki tədbirlərdən istifadə olunması təklif olunur.

Abstract

The article discusses the use of cultivated arable lands in the Nakhchivan Autonomous Republic and the methods for eliminating the ecological problems arising from this use. It is shown that flat and low mountainous areas, where human settlement is dense, have been used for agriculture for a long time. As a result of improper agricultural activities, these lands have undergone degradation, irrigation erosion, salinization, desertification, and pollution by industrial and domestic waste. Finally, measures are suggested to eliminate the ecological problems arising in cultivated lands, including preventing irrigation erosion, prioritizing irrigation with furrows, transitioning to closed irrigation systems, expanding the drainage collector network, and implementing agro-technical measures to maintain soil fertility and productivity.

Açar sözlər: Əkinaltı torpaq, relyef, iqlim, antropogenləşmə, deqredasiya, eroziya, meliorasiya, süni suvarma, irriqasiya.

Keywords: Arable land, relief, climate, anthropogenization, degradation, erosion, land reclamation, artificial irrigation, irrigation.

1.GİRİŞ

Müasir dövrdə insan fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq əkinaltı mədəniləşmiş torpaqlar daha çox antropogen təsirə məruz qalmışdır. Ona görə də bu təsirlərin normallaşdırılması təbiəti mühafizənin ən mühüm məsələlərindən birinə çevrilmişdir. XX əsrin ortalarından başlayaraq systemsiz təsərrüfat təsirləri nəticəsində əkin altında olan torpaqlar şoranlaşmaya, eroziyaya məruz qalmış, deqredasiyaya uğramış, sənaye və məişət tullantıları ilə çirklənmişdir.

Qeyd edilən amillər kənd təsərrüfatında başlıca məhsuldar qüvvə olan torpaq örtüyünün, xüsusilə onun üst münbit qatının korianmasına və nəticədə məhsul istehsalının azalmasına gətirib çıxarır. Məhz buna görə də Naxçıvan MR-də əkin altında olan torpaqların məhsuldarlığına və ekoloji dayanıqlığına mənfi təsir göstərən amillərin aradan qaldırılmasının tədqiqi aktuallıq kəsb edir. Naxçıvan MR-in torpaq örtüyünün tədqiqi ilə Ş. Zaxarov, P.İlin, H.Əliyev və Ə. Zeynalov məşğul olmuşdur. Torpaqların ekoloji problemləri isə

Q. Məmmədov, S.Hacıyev, Ə.Quliyev və başqaları tərəfindən öyrənilmişdir [4].

MATERIAL VƏ METODLAR

N.İ.Şelepnevın hesablamasına görə Naxçıvan MR ərazisinin 32,9%-ni dəniz səviyyəsindən 600-1000 m hündürlükdə yerləşən Arazboyu düzənlik, 30,5%-ni isə 1000-1500 m hündürlükdə yerləşən alçaq dağlıq sahə tutur. Bu ərazilərdən əsasən suvarma əkinçiliyi və qış otlaqları kimi istifadə edilir. Tədqiqat işləri Ş. Zaxarov və P.İlinin metodları əsasında aparılmışdır.

MÜZAKİRƏLƏR VƏ NƏTİCƏLƏR

Alçaq dağlıq zonadan yuxarıda 1500-2400 m mütləq yüksəklikdə yerləşən orta dağlıq qurşaq ərazinin 22,8%-ni tutur. Bu ərazilərdə başlıca olaraq heyvandarlıq, qismən taxılçılıq inkişaf etdirilir, çay dərələrində bağlar salınır.

2400-3500 m yüksəkliklər arasında yerləşən yüksək dağlıq zona Muxtar respublikanın 7,6%-ni tutur. Relyef və iqlim şəraiti ilə əlaqədar olaraq burada daimi yaşayış məskənləri yoxdur. Yalnız yay dövründə

yay otları, biçənək və rekreasiya məqsədləri üçün istifadə olunur [1.s.23].

Arazboyu düzənliyin sahəsi 1720 km², orta hündürlüyü 800 m-ə yaxındır. Düzənlik şimal-qərbdən, cənub-şərqə doğru uzanaraq çay dərələri və yüksəkliklər vasitəsilə Sədərək düzü, Şərur düzü, Böyükdüz, Naxçıvan düzü, Güllüstan, Yaycı, Dəstə və Ordubad düzlərinə ayrılır. Bu düzlər təsərrüfatın inkişafı üçün əlverişli relyef şəraitinə malik olduqlarından qədim dövrlərdən insanlar tərəfindən daha çox məskunlaşmış və antropogen təsirə məruz qalmışdır. Arazboyu düzənliklərdən əsasən suvarma əkinçiliyi və qış otları kimi istifadə edilir. Burada süni suvarma şəraitində taxılçılıq, tərəvəzçilik inkişaf etdirilir, tütün, kartof, bostan bitkiləri əkilir.

Süni suvarma tətbiq etmədən kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək mümkün olmadığından ərazinin su ilə təminatını yaxşılaşdırmaq üçün su anbarları yaradılmış, kanallar çəkilmiş, nasos stansiyaları qurulmuşdur. Hazırda ərazinin 7851 hektar torpaq sahəsi su anbarları altında, 3722 hektar kanal kollektorları altında qalmışdır. Təkcə Heydər Əliyev su anbarından çəkilən 32 km-lik suvarma kanalının altında 100 ha-dan çox torpaq sahəsi qalmışdır. Ümumilikdə ərazinin 17492 ha torpaq sahəsi su altında qalmışdır [2.s.10].

Naxçıvan MR ərazisində olan kənd yaşayış məntəqələrinin 60%-ə qədər, əhalinin isə 70%-dən çoxu düzənlik ərazidə məskunlaşmışdır. Muxtar Respublikanın torpaq fondunun 12357 ha sahəsi isə kəndlərin perspektiv inkişafı üçün ayrılmışdır (2.s.181). Əkinçiliyin inkişafı ilə əlaqədar olaraq Şərur rayonu ərazisinin 59,8%-i, Culfa rayonu ərazisinin 25,8%-i, Ordubad rayonu ərazisinin isə 15%-i antropogenləşmişdir. Culfa və Ordubad rayonunda antropogenləşmə səviyyəsinin aşağı olması ərazinin dağlıq relyefi ilə əlaqədardır.

Arazboyu və dağətəyi zonada əkinçiliyin inkişaf etdirilməsi torpaq örtüyünə olan təsiri daha da

gücləndirilmişdir. Tədqiqatçılar göstərir ki, düzənlik zonanın bütün torpaqlarının meliorasiyaya ciddi ehtiyacı vardır. İnsanların düzgün olmayan təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində torpaqlar eroziyaya uğramış, şorlaşmış, bataqlıqlaşmış, texnogen çərklənməyə məruz qalmışdır.

Suvarılan torpaqlardan səmərəli istifadə etmək üçün suvarma normasına riayət olunmalı, irriqasiya eroziyasının qarşısı alınmalı, sırımlarla suvarma üstünlük verilməli və qapalı suvarma sistemlərinə keçirilməlidir. Təəssüf ki, bir çox təsərrüfatlarda buna əməl olunmur.

İnsanın düzgün olmayan təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində torpağın ekologiyasını pozan amillərdən biri də şorlaşmadır. Naxçıvan MR ərazisində 3858 ha torpaq sahəsi şorlaşmaməruz qalmışdır. Şorlaşmaya məruz qalan torpaq sahələrinə ən çox ərazinin qərbində yerləşən Kəngərli (1126 ha), Sədərək (781 ha) və Şərur (731 ha) rayonlarında, ən az isə Ordubad (54 ha) rayonunda rast gəlinir. İntensiv suvarma tədbirləri nəticəsində qrun sularının səviyyəsinin qalxması davam etmişdir ki, bu da bioloji məhsuldarlığın aşağı düşməsinə, ekoloji gərginliyin yaranmasına səbəb olmuşdur. Torpaqların şorlaşmaya məruz qalması onların təsərrüfat dövrüyəsindən çıxmasına səbə olur. Ona görə də onları yenidən istifadəyə qaytarmaq və həmin sahələrdən yüksək və sabit məhsul almaq üçün kompleks meliorativ tədbirlər həyata keçirilməlidir. ərazidə aparılmış müşahidələr və ayrı-ayrı dövrlərə aid arerofotosəkillərin müqayisəsi nəticəsində qış otları sahələrində ekoloji böhran ocaqları və onların sahəsinin artması müşahisə olunur. Arazboyu zonada səhrələmənin artması müşahidə mexanizminin təhlili göstərir ki, onun əsas səbəbi insanların təsərrüfat fəaliyyəti, intensiv və nizamsız olaraq mal-qaranın otarılmasıdır (Cədvəl).

Cədvəl

Antropogen təsirlərdən torpaq deqredasiyasına məruz qalmış inzibati rayonlar haqqında

Inzibati rayonlar	Bataqlıqlaşmış torpaqlar(ha)	Çəmənləşmiş torpaqlar(ha)	Şorlaşmış torpaqlar(ha)	Deqredasiyaya məruz qalmış torpaqlar(ha)	Suvarılan torpaqlara nisbətə faizlə
Ordubad	9	4	54	67	1.3
Naxçıvan	61	435	336	832	31.5
Babək	54	478	257	789	5.5
Culfa	294	97	573	964	18.1
Sədərək	404	2075	781	3260	82.2
Kəngərli	-	137	1126	1263	10.2
Şərur	374	463	731	1568	9.6
NMR cəmi	1196	3689	3858	8743	13.7

Muxtar Respublikada suvarılan torpaq sahələri 63785 hektara çatır ki, bununda 6153 hektarı (10%) antropogen təsirlər nəticəsində deqredasiyaya uğrayaraq istehsal dövrüyəsindən çıxarılmışdır. Ümumi suvarılan torpaqlara nisbətə ən çox deqredasiyaya məruz qalan torpaqlar Sədərək rayonu, ən az isə Ordubad rayonu ərazisindədir [3].

Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənliyi ən az sulu sahədir. İçməli yeraltı sular çay dərələrində, gətirmə

konuslarında vardır. Bu səbəbdən Arazboyu düzənliyin şimal-şərq və qərb hissəsində, xüsusilə düzənliyin dağ ətkələrinə söykəndiyi allüvial-prollüvial çöküntülərlə örtülü ərazilərdə geniş miqyasda kəhrizlər qazılmış, antropogen kəhriz lənəfti yaranmışdır. Kəhriz sularından keçmiş olduğu kimi indi də suvarmada və məişətdə geniş istifadə olunur. Beynəlxalq Miqrasiya təşkilatı tərəfindən köhnə batmış kəhrizlər yenidən bərpa edilir.

Muxtar Respublikada olan sənaye müəssisələrinin 90%-dən çoxu Arazboyu düzənlikdə yerləşir ki, bunlarında bəziləri antropogen çirklənmə mənbələridir. Belə çirklənmə mənbələrinə dağ-mədən sənayesinin inkişaf etdiyi Şahtaxtı daş karxanasının, asfalt zavodunun və digər sənaye sahələrinin tullantıları, iri yaşayış məntəqələrinin ətrafında yüzlərlə hektar sahəni tutan məişət tullantılarını aid etmək olar. Zibilxanalar geniş torpaq sahələrini sıradan çıxarmaqla yanaşı, ekoloji vəziyyəti də ağırlaşdırır. Onun qarşısının alınması üçün zibil emalı müəssisələrinin tikilməsi sərfəli olardı.

Ordubad-Sədərək şosesi ətrafında olan gəc emalı müəssisəsi torpaqları, atmosferi çirkləndirməklə yanaşı, təbii landsafdadada mənfi təsir göstərir.

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, son zamanlar fermer təsərrüfatlarını, eləcə də orta və kiçik sahibkarlığın inkişafına geniş şərait yaradılması ilə əlaqədar olaraq Sədərək-Ordubad düzənliyinin su təsərrüfatında xeyli iş görülməsi, suvarma kanallarında, bir sıra kollektorlarda bərpa və yenidənqurma işləri aparılmasına baxmayaraq, bəzi yerlərdə suvarmadan düzgün istifadə edilmədiyindən, kollektor, arx və bəzi kanallara beton üz çəkilmədiyindən ərazidə səhrələşmiş ərazilərə rast gəlinir. Geniş miqyasda irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəticəsində müsbət və mənfi antropogen təsir formaları yaranır.

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənliyində yayılmış torpaq və bitki örtüyü yüksək məhsulvermə qabiliyyətinə malik olmaqla indi də potensial münbitliyini bərpa edə bilər.

Arazboyu düzənlikdən sonra relyef xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan MR-in alçaq dağlıq sahələri təsərrüfatda ən çox mənimsənilən ərazilərəndir. Muxtar Respublikada olan 200-dən çox kənd yaşayış məntəqəsinin 56-sı, kənd əhalisinin isə 22%-i alçaq dağlıqda yerləşir. Burada təsərrüfatın əsas sahələri heyvandarlıq, əkinçilikdə isə taxılçılıq, üzümçülük, meyvə və kartof becərilməsi, sənayedə isə dağ-mədən, o cümlədən daş duz və mineral sular hasilatından ibarətdir.

Düzənlikdə orta dağlıq arasında yerləşən alçaq dağlıq sahə Muxtar Respublika ərazisinin şimal-qərb hissəsində çox dar, mərkəz hissəsində isə geniş bir sahəni əhatə edir.

Arazboyu düzənliyin şimalında yerləşən alçaq dağlıq öz morfoloji quruluşu ilə fərqlənir. Qaraçoban, Tənənəm, Lizbird, Türkeş, Nursu, Əbrəqunus maili düzənlikləri və çökəklikləri: Daşburun, Vəlidağ, Qaraburunlu, Duzdağ, Misdağ, Uşaqılı, Uzundağ və s. alçaq dağ silsilələri buraya daxildir.

Bedlən sahələr alçaq dağlıqda Muxtar Respublikanın şimal-qərbində Duzdağ yaylası, Qızılcaya sahəsi, Darıdağ yaylası, Qaraulxana və Oyuxlu dağarası sahəsindən keçməklə Vənənd çayının aşağı axımına qədər uzanır.

Alçaq dağlıq ərazi Arazboyu düzənliklərinə nisbətən iqlimin bir qədər mülayimliyi ilə fərqlənir. Bu ərazilər dəniz səviyyəsindən xeyli hündürdə yerləşməsinə baxmayaraq, termik şəraitin yüksək olması, ərazinin coğrafi mövqeyi və relyefin parçalanması ilə əlaqələndirilir. Burada süni suvarma

yolu ilə üzümçülük, bağçılıq inkişaf etmişdir. Yeni su anbarlarının yaradılması bu ərazilərdə bağçılıq inkişaf etdirəcək üçün geniş imkanlar yaradır.

Qeyd etmək lazımdır ki, alçaq dağlıq rayonda müşahidə edilən termik şərait istilik sevən bitkilərin yetişdirilməsi üçün kifayət qədərdir. Ərazidə mümkün buxarlanma 250-300 mm, buxarlanma çatışmazlığı isə 500-600 mm təşkil edir. Rütubətlənmə dərəcəsi ilin dövr və fəsilləri üzrə xeyli müxtəlifdir. İllik nisbi rütubətlik 20-60% arasında dəyişir (4.s.130). Vegetasiyanın başladığı mart-aprel aylarında 90-100% olduğu halda, iyul-avqust aylarında bütün ərazidə intensiv suvarma tətbiq edilir.

Muxtar Respublikada Araz su anbarından sonra ikinci yerdə duran Arpaçay dəryaçası, Vayxır, Sirab və Bənəniyar dəryaçaqları alçaq dağlıqda yerləşir. Şərur rayonunda olan əkin sahələrinin 60%-ə qədər Arpaçay su anbarı və ondan çəkilən kanallarla suvarılır.

Ərazinin kənd təsərrüfatında əkinçilik, üzümçülük, meyvəçiliklə yanaşı heyvandarlıq da inkişaf etmişdir. Tənənəm düzənliyindən əsasən otlaq kimi istifadə olunur. Lakin ərazinin cənub-şərqində taxılçılıq inkişaf etdirilir. Son dövrlərdə ərazidə köhnə kəhrizlərin bərpa ediləcəsi və kənd təsərrüfatının inkişaf imkanlarını genişləndirir. Duzdağ yaylasının yamaclarında suda tez həll olan duzlu və gipsli sarmat çöküntüləri yayılmışdır. Burada şorlaşmış boz torpaqlarda yovşanlara, müxtəlif şoran bitkilərinə rast gəlinir. Bu ərazilərdən kənd təsərrüfatında istifadə edilmir. Lakin burada təxmini ehtiyatı 1, 13 mlrd ton olan Naxçıvan duzu çıxarılır. Bu duzdan kimya sənayesində, yodlaşdırılaraq ərzaq məhsulu kimi və maldarlıqda istifadə olunur.

Cəhri çayın orta axarında dəniz səviyyəsindən 1300-1500 m yüksəklikdə yerləşən Lizbird çökəkliyində taxılçılıq, bağçılıq, qərzəkli meyvəçilik, maldarlıq inkişaf etmişdir. Lizbird çökəkliyindən cənubda Payız kəndi ilə Vayxır su anbarı arasında mütləq yüksəkliyi qərbdə 1400 metr, şərqdə isə 1100 metrə yaxın Türkeş çökəkliyi yerləşmişdir. Türkeş çökəkliyində əhalinin təsərrüfat fəaliyyətində taxılçılıq üstünlük təşkil edir. Suvarma şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar hazırda meyvə bağları salınmışdır.

Şahbuz rayonu ərazisində yerləşən Badamlı çökəkliyi 1400-1500 metr mütləq yüksəkliyə malikdir. Təbii bitki örtüyünə taxılkimilər, gəvən, yovşan, murdarça kolu və yemişan əsas yer tutur. Əhalinin əsas məşğuliyyəti taxılçılıq, üzümçülük və bağçılıqdan ibarətdir.

Naxçıvançayla Şahbuz çayı arasında 1200-1300 metr yüksəklikdə açıq şabalıdı torpaqlar üzərində yerləşən Nursu çökəkliyində üzümlüklər salınmış, taxıl, meyvə, yem bitkiləri əkilmişdir. Burada təbii şərait tütən, üzüm və kartofçuluğun inkişafı üçün əlverişlidir.

Əlincə və Gilançaylarının arasında Qaradərəsu çayı hövzəsində Şurud-Paradaş çökəkliyindən əsasən otlaq kimi istifadə edilir, taxıl əkilir, bəzi sahələrdə üzümlüklər salınmışdır. Gələcəkdə burada kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün geniş imkanlar vardır.

NƏTİCƏ

Kənd təsərrüfatında geniş istifadə edilən bu ərazilərdə torpağın mühafizəsi ön plana çəkilməli, quraqlığın baş verməsinə, torpağın strukturunun pozulmasına, eroziyaya və məhsuldarlığın azalmasına qarşı kompleks tədbirlər tətbiq olunmalıdır. Yəni düzgün suvarma işləri, aparılmalı, yamaclarda terraslar yaradılmalı, yaşıllaşdırma işləri aparılmalı, drenaj kollektor şəbəkəsi genişləndirilməli, torpağın münbitliyini və məhsuldarlığını qoruyan aqrotexniki tədbirlərdən geniş istifadə olunmalıdır.

Ədəbiyyat

1. S. Babayev. Qədim diyarın təbiəti. Bakı 1970.
2. Ə. Həsənov. Naxçıvan MR-in təbii sərvətləri və ondan istifadə yolları. 2004
3. U. İsgəndərova. Naxçıvan MR-də torpaqların antropogen deqredasiyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Avtoreferat 2024.
4. L. Novruzova. Naxçıvan MR-in düzənlik zonası torpaqlarının ekoloji problemləri. Elmi tədqiqat işi 2021.